

INNOVACIYALÍQ TÁLIM ORTALÍGÍNDA TARIYX OQÍTÍW METODIKASÍN JETILISTIRIW

A.Guzerbaev

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

Tariyx oqıtıw metodikası pání studentlerdi tariyx
pánlerin nátiyjeli oqıtıwdıń

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15790751>

Tariyx oqıtıw metodikası pání studentlerdi tariyx pánlerin nátiyjeli oqıtıwdıń tiykarǵı principi, nátiyjeli forma, metod, qural hám texnologiyaları menen tanıstırıw arqalı pedagogikalıq proceske tayarlaw hám olarda kásiplik kompetentlik sıpatların tárbiyalaw maqsetin ańlatadı. Usı maqset tiykarında belgili bir bilimlendiriw wazıypaları belgilep alınadı. Olar tómendegishe: tariyx sabaqlarınıń qızıqlı, nátiyjeli bolıwı ushın innovaciyalıq forma, metod, qural hám texnologiyalardı anıqlaw, sabaqtıń teması, xarakter, studentlerdiń oqıw-biliw aktivligi dárejesi, kishi toparlarda islew tájiriyesine súyengen halda oqıw materialların tańlaw, analiz hám sintez tiykarında oqıw materialların bayıtıw, bar oqıw materiallarına tayanǵan halda metodikalıq támiynattı qalıplestiriw, qalıplestirilgen metodikalıq támiynat járdeminde sabaqlardıń sapalı bolıwına erisiw, studentlerde kásiplik kompetentlik sıpatların rawajlandırıw, ózlestiriw dárejesin diagnozlaw hám bahalaw.

Sunday-aq, "innovaciyalıq bilimlendiriw ortalıǵında tariyx oqıtıw metodikasın jetilistiriw" túsiniginde teoriyalıq sıpatlama beriw maqsetke muwapıq dep taptıq. Mashqalanı teoriyalıq hám ámeliy úyreniw nátiyjelerine tiykarlanıp "innovaciyalıq bilimlendiriw ortalıǵında tariyx oqıtıw metodikasın jetilistiriw" túsinigine biz avtorlıq táriyp berdik: "innovaciyalıq bilimlendiriw ortalıǵında tariyx oqıtıw metodikasın jetilistiriw – sistemada bolıp atırǵan túpkilikli ózgerisler, sırt el hám milliy pedagogikanıń zamanagóy jetiskenliklerin esapqa alǵan halda joqarı oqıw orınlarında tariyx pánleri boyınsha oqıw sabaqlarınıń sapalı, nátiyjeli shólkemlestiriliwin támiyinlewsh metodikalıq támiynattı qalıplestiriwge qaratılǵan ilimiy-pedagogikalıq iskerlik nátiyjesi". Demek, bunda innovaciyalıq bilimlendiriw ortalıǵında tariyx oqıtıw metodikasın jetilistiriwde oqıtıwdıń nátiyjeli ótiwine járdem beretuǵın innovaciyalıq forma, metod, qural hám texnologiyaların tańlaw, olardı bayıtıw maqseti gózlenedi. Tiykarlawshı tájiriye dáwirinde tańlangan mashqalanıń teoriyalıq analizin islew, studentlerdiń oqıw-biliw, pedagoglardıń kásiplik iskerligi menen tanısıw arqalı házirgi sharayatta áyne interaktiv metodlar hám kompyuter baǵdarlamaları tariyx oqıtıw nátiyjeliligini támiyinley alıwına erisildi. Sol sebepli,

tariyx oqıtıw sapası hám nátiyjeliligin támiyinlewshi faktorlardan biri sıpatında interaktiv metodlar hám kompyuter baǵdarlamaları tańlap alınıwı kerek.

Izertlew dáwirinde oqıw shınıǵıwları málimleme-bayanat, mashqalalı hám vizual bayanat, seminar sabaqlarında seminar-sáwbet, bayanat hám referatlardı tıńlaw, dodalawǵa tiykarlanǵan seminar, aralas seminar (bayanat hám talqılaw), seminar-diskussiya, tariyxıy derekler menen tanısıw hám olardı talqılawǵa tiykarlanǵan seminar, didaktikalıq tapsırma hám oqıw keyslerin sheshiwge tiykarlanǵan seminar, ilimiy izertlewlerdiń nátiyjelerin úyreniwge tiykarlanǵan seminar, seminar-ekskursiya, didaktikalıq oýınlarǵa tiykarlanǵan ámeliy shınıǵıw, analitikalıq xarakterdegi tapsırmalardı orınlawǵa hám standart emes testler sheshiwge tiykarlanǵan shınıǵıw sıyaqlı formalarda shólkemlestiriledi.

Bizge belgili, studentlerdiń bilimlerde ózlestiriw dárejesi seminar hám ámeliy shınıǵıwlarında anıqlanadı. Sonıń menen birge studentler tárepinen "Qaraqalpaqstan tariyxı" pánin ózlestiriw dárejesin anıqlaw hám bahalawda qadaǵalaw jumıslarında ayırıqsha orın iyeleydi. Sol sebepli, izertlew dáwirinde qadaǵalaw jumıslarınıń formasın tańlawǵada itibar qaratıldı. Studentlerdiń didaktikalıq oýın tapsırmaların orınlaw, tariyxıy atamalar sózligin dúziw, oqıw keyslerin sheshiw, student sorawın, joybar prezentaciyasın, tariyxıy maǵlıwmatlardı este saqlawda, nátiyjeli saqlawǵa baylanıslı kórsetpe (estelik) ti hám ekspert pikirin tayarlaw, belgili temalarda morfologiyalıq, konceptual hám klassifikaciyalıq keste, túsinikler kartası, klaster, sintezlewshi diagramma, salıstırıwshı kestelerdi dúziw, tariyxıy kartalardı óz-ara salıstırıw, standart emes testlerdi sheshiw sıyaqlı oqıw tapsırmaların orınlawǵa tartıwda kútilgen nátiyjege erisiledi. Tariyx pánlerin oqıtıwda nátiyjeli bolǵan interaktiv metodlar sıpatında "Barlıq faktorlardı esapqa al!" (BFEA), "Túrlew," "Morfologiyalıq qutu," "Túsinikler kartası" ("Mental karta"), "Tezis-organayzer," "Blic-soraw" metodları tanlanıp, olardan maqsetli paydalanıladı. Sonıń menen birge tariyx oqıtıw metodikasını páni boyınsha bilimlendiriwde shólkemlestiriwde nátiyjeli bolǵan qurallarda bar, olar tómendegilerden ibarat: kompyuter qurılıması, kompyuter baǵdarlamaları (Power Point, Hot Potatoes, MyTestXPro), interaktiv doska, diaproyektor, televizor, internet tarmaǵı, mobil telefon, telegram social tarmaǵı, tariyxıy bilimlerde úgit-násiyatlawshı mákemeler - muzeyler, tariyxıy-mádeniy estelikler, tariyxıy áhmiyetke iye mánzil hám obyektler iskerligi. Sonday-aq, "Keys stadi" hám oýın texnologiyaları (didaktikalıq oýınlar) tariyx pánlerin oqıtıw nátiyjeliligin arttırıwǵa xızmet etetuǵın texnologiyalardan biri sanaladı. Óz ózgesheligi boyınsha tariyx pánleri avtonom halda rawajlana almaydı, olar ádebiyat, kórkem óner, geografiya, etnografiya, etnopedagogika, arxeologiya,

jámiyet tanıw, dintanıw, mádeniyat tanıw hám basqa onlağan tarawlar menen óz-ara baylanıslılıq hám birlikte rawajlanadı.

Ulıwma alganda hár bir tarawdıń óz qalıplesiwi hám rawajlanıw tariyxı bar bolıp, onı úyreniwde tariyxıy qatnas úlken áhmietke iye boladı. Tariyx oqitiw metodikasın jetilistiriw belgili bir principler ústinligi tiykarında ótedi. Bizge belgili, principler hár qanday jumıstı tıp mánisin belgilep beriwshi jetekshi teoriyalıq ideyalar bolıp, onıń maqseti hám nátiyjesi arasındaqı úzliksizlik, izbe-izlik hám turaqlılıqtıń támiyinleniwine alıp keledi.

Paydalanılğan ádebiyatlar

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” ПФ-5847-сон фармони. <https://lex.uz/docs/4545884>

2. М. Мамаражабов. “Рақамли таълим шароитида бўлажак ўқитувчиларнинг касбий педагогик тайёргарлигини такомиллаштириш” мавзусидаги : 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи мутахассислиги бўйича . педагогика фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси. Т.2022 й. 64-б

3. Перевернутый класс: технология обучения XXI века. <https://www.ispring.ru/elearninginsights/perevernutyi-klass-tehnologiya-obucheniya-21-veka>

